

TOOLS4CAP AKADEMIJA MODULIS IV

EFEKTYVAUS DAUGIAPAKOPIO VALDYMO PRIEMONĖS BŽŪP STRATEGINIUOSE PLANUOSE: IŠSAMUS ŽVILGSNIS Į IOI MATRICĄ IR INTERVENCIJOS LOGIKĄ

Svarbiausių įvykių ataskaita

Įvadas

Pagrindinis dabartinės ir būsimos bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) uždavinys - sukurti patrauklų, atsparų ir tvarų žemės ūkio sektorių, gebantį patenkinti visuomenės ir aplinkosaugos poreikius. Norint veiksmingai spręsti šį uždavinį, būtina taikyti **valdymo metodus, kuriais skatinamas aktyvus visų suinteresuotųjų subjektų, dalyvaujančių rengiant ir įgyvendinant BŽŪP, dalyvavimas ir daugiapakopis bendradarbiavimas.**

ORGANIZATORIUS:

2025 M. GEGUŽĖS 22 D.

NUOTOLINIS RENGINYS

48 DALYVIŲ IŠ 20 ŠALYS

(Valdžios institucijos, valdymo institucijos, mokslininkai, novatoriai ir kiti žemės ūkio sektoriaus suinteresuotieji)

PRISTATYMUS IR ĮRAŠUS GALITE RASTI [ČIA](#)

Jei matote šią piktogramą, spustelėkite, kad pamatytumėte pristatymą

Jei matote šią piktogramą, spustelėkite, kad pamatytumėte vaizdo įrašą

Pagrindiniai modulio akcentai

Europos inovacijų vietos plėtros asociacijos ([AEIDL](#)) vadovaujamos **"Tools4CAP Academy" IV modulis** buvo specialiai skirtas metodologijoms ir priemonėms, kurios palengvina veiksmingą valdymą praktikoje, nagrinėti. 2025 m. gegužės 22 d. internetu surengtame modulyje, į kurį užsiregistravo 48 specialistai iš 20 šalių, buvo pristatyti novatoriški metodai, skirti BŽŪP strateginių planų kūrimui ir stebėsenai stiprinti.

Šis modulis remiasi [Kaimo plėtros tyrimų instituto](#) (IfLS) ir [Liublianos universiteto](#) (UL) darbu, prie kurio prisidėjo visi projekto partneriai. Rezultatai išsamiai aprašyti dokumente [Dalyvaujamojo ir daugiapakopio valdymo sprendimų priėmimo priemonės: metodinės gairės ir protokolai \(D3.3\)](#). Šio projekto rezultatuose pabrėžiama skaidrių, įtraukių ir įrodymais pagrįstų sprendimų priėmimo procesų svarba. Tai pagrindiniai BŽŪP strateginių planų (BSP) rengimo principai pagal naująjį BŽŪP įgyvendinimo modelį (NPM) ir jo orientaciją į veiklos rezultatus.

Sesijos metu **Simone Sterly iš IfLS ir Ilona Rac iš Liublianos universiteto** ne tik apibūdino, kam šios priemonės naudojamos, bet ir pateikė išsamias praktines rekomendacijas, kaip praktiškai taikyti šias priemones BŽŪP strateginių planų cikle.

BSP POLITIKOS FORMAVIMO PROCESŲ PRINCIPAI

Įrodymais grįstos politikos formavimas

Sprendimų priėmimo skaidrumas

Įtraukus suinteresuotųjų šalių dalyvavimas

Lankstumas ir gebėjimas prisitaikyti

Atskaitomybė ir stebėseną

Suderinamumas su Europos žaliuoju kursu ir darnaus vystymosi tikslais

Efektyvumas ir ekonomiškumas

Šis modulis yra [Tools4CAP" akademijos](#) dalis, kurios tikslas – sukurti gebėjimų stiprinimo ir tarpusavio mokymosi sistemą, siekiant parengti patrauklią ir pritaikytą mokymų programą, atitinkančią galutinių naudotojų poreikius. ["Tools4CAP"](#), kurį koordinuoja [ECORYS](#), yra „Horizon“ programos projektas, kuriame dalyvauja 21 partnerinė organizacija iš 18 ES šalių. Jos pasižymi išskirtine kompetencija ekonomikos, aplinkosaugos, klimato ir socialiniais klausimais, naujų duomenų šaltinių ir stebėsenos technologijų srityse, taip pat suinteresuotųjų šalių įtraukimo, socialinių, aplinkosauginių ir gyvūnų gerovės duomenų bei rodiklių, susijusių su žemės ūkiu ir kaimo plėtra, srityse.

Įtraukaus ir daugiapakopio valdymo priemonių apžvalga

Simone Sterly

Kaimo plėtros tyrimų institutas (IfLS)

Į dokumentą įtrauktos ir modulyje pateiktos gairės parengtos remiantis [konceptinės sistemos "Tools4CAP"](#), [BSP vertinimo ir lyginamosios analizės](#) bei [bendrai sukurtų, patobulintų ar naujų sprendimų priėmimo priemonių](#) ataskaitos išvargomis.

Bendrai sukurtų priemonių ir metodų taikymo laikas CSP projektavimo procese

Dalyvaujamoji vizija (PVB) yra orientuota į plataus suinteresuotųjų šalių spektro požiūrių integravimą, bendromis jėgomis formuojant ilgalaikę ateities viziją konkrečiam teritorijos ar sektoriaus vystymuisi. Taikomas pradiniuose politikos formavimo ciklo etapuose, šis metodas suteikia struktūruotą būdą suderinti skirtingus interesus CAP strateginio planavimo kontekste. Metodo įgyvendinimas reiškia išsamų planavimo procesą ir daugelio suinteresuotųjų šalių įtraukimą. Skatinant dalyvavimą, taip pat stiprinamas atsakomybės ir įsitraukimo jausmas dėl parengto plano.

Komunikacija su suinteresuotosiomis šalimis ir jų įtraukimas į procesą (PCSE) - tai priemonė, skirta

palengvinti ir nukreipti struktūrinę sąveiką su suinteresuotosiomis šalimis visuose BŽŪP politikos ciklo etapuose. Jos paskirtis - sukurti pagrindą, kad suinteresuotosios šalys galėtų teikti žinias ir perduoti patirtį, ir taip talkinti sprendimų priėmimo procese. Projektavimo etape taip užtikrinamas intervencijų tinkamumas. Įgyvendinimo ir stebėsenos metu sudaromos sąlygos fiksuoti grįžtamąjį ryšį.

Prioritetų nustatymas ir sprendimų priėmimas (PDM), kai prioritetai jau yra nustatyti, leidžia taikyti metodikas, skirtas dalyvaujamoju ir struktūruotu būdu suklasifikuoti prioritetus. Tai padeda paskirstyti išteklius CAP ribose. Šis procesas padeda optimizuoti ribotų išteklių panaudojimą,

integruoti suinteresuotųjų šalių pageidavimus ir įgyvendinti skaidrius, įrodymais pagrįstus sprendimų priėmimo procesus. Jo taikymas skirtas spręsti tikslų ar investavimo sričių konkurencijos situacijas CSP rengimo etape.

Intervencijos logika (IL) - tai konceptuali ir metodologinė sistema, naudojama sistemingai atvaizduoti priežastinį ryšį tarp naudojamų išteklių, vykdomos veiklos, tiesioginių rezultatų ir ilgalaikio poveikio, kurio tikimasi iš politinės intervencijos. Pagal šį metodą intervencijos priemonės struktūruojamos atsižvelgiant į bendruosius BŽŪP tikslus ir suformuluojami tikėtini būdai, kaip pasiekti politikos nuoseklumą ir veiksmingumą, o tai ypač aktualu sudėtingo ir daugiapakopio valdymo kontekste.

IOI matricos (Intervencija - Tikslas - Poveikis) (IOI) taikymas leidžia struktūruoti ir analizuoti informaciją, kuri padeda rengti politiką ir pasirinkti intervencijas. Matrica susieja konkrečias CAP intervencijas su politikos tikslais ir

galimais susijusiais poveikiais. Ji leidžia įvertinti intervencijos aktualumą konkrečiam tikslui, atsižvelgti į daugybinius vieno veiksmo padarinius bei analizuoti siūlomų intervencijų vidinį nuoseklumą. Ši priemonė daugiausia taikoma rengimo ir planavimo etapuose, suteikdama analitinę sistemą, pagrįstą elementų tarpusavio ryšiais.

Scenarijų kūrimas politikos poveikio vertinimui (angl. Scenario Building for Policy Impact Assessment, **SBPIA**) leidžia iš anksto įvertinti galimą skirtingų politikos pasirinkimų poveikį. Tai apima hipotetinių scenarijų kūrimą ir analizę, kurie simuliuoja įvairias politinių veiksnių ir išorinių sąlygų konfigūracijas. Taikomas CSP rengimo ir planavimo etapuose, šis metodas padeda prognozuoti rezultatus, palyginti alternatyvas ir įvertinti intervencijų patikimumą esant įvairioms aplinkybėms, derinant kokybinius ir kiekybinius požiūrius.

POLITIKOS UŽDUOTIS	GALUTINIŲ VARTOTOJŲ POREIKIAI	TINKAMI ĮRANKIAI
Socialinio ir ekonominio konteksto analizė	Tikslūs ir išsamūs socialiniai ir ekonominiai duomenys	PVB, PCSE
SSGG analizė	Stipriųjų ir silpnųjų pusių, galimybių ir grėsmių nustatymas	PVB, PCSE
Poreikių vertinimas	Visapusiškas vietos poreikių supratimas	PVB, PCSE, PDM
Intervencijos nustatymas	Nuoseklios intervencijos strategijos, suderintos su BŽŪP tikslais	PCSE, IL, IOI, SBPIA
Tikslo nustatymas	Sutarimas dėl išmatuojamų tikslų	PCSE, IL, IOI, SBPIA
Finansiniai asignavimai	Pagrįstas ir pagal prioritetus sudarytas biudžetas	PCSE, IL, IOI, SBPIA, PDM
Ex-Ante analizė ir strateginis aplinkos vertinimas	Poveikio aplinkai ir socialinio poveikio vertinimas	IL, IOI, SBPIA
Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis	Įtraukus ir skaidrius grįžtamasis ryšys iš suinteresuotųjų šalių	VISI ĮRANKIAI

Dalyvaujamojo ir daugiapakopio valdymo priemonių paskirtis

IOI matricos ir intervencijos logikos įgyvendinimas: žingsnis po žingsnio veiksmų planas, paašškintas modulio metu

Ilona Rac
Liublianos universitetas

Simone Sterly
Kaimo plėtros tyrimų institutas (IfLS)

"Tools4CAP Academy" IV modulyje buvo išsamiai pristatytos dvi pagrindinės metodinės priemonės - IOI matrica ir intervencijos logika. Užsiėmimo metu ypač daug dėmesio skirta praktiniam jų taikymui, suteikiant dalyviams išvalgų apie tai, kaip šias sistemas galima veiksmingai įgyvendinti realiuose scenarijuose. Šiame skyriuje pateikiamas glaustas kiekvienos priemonės taikymo planas, kuriame remiamasi išsamiais aprašymais, pateiktais projekto "[Tools4CAP](#)" 3.3 [pristatyme](#), ir pateikiamas žingsnis po žingsnio vadovas, kaip praktikai gali naudotis šiomis priemonėmis.

Intervencijos logika: pagrindiniai aspektai, j kuriuos reikia atsižvelgti

- ✓ Pirmiausia aiškiai nustatykite, ką norite pasiekti savo projektu. Tai reiškia esamos situacijos supratimą ir indėlio iš visų suinteresuotųjų šalių gavimą. *Kokią konkrečią problemą bandote išspręsti ir kaip atrodo sėkmė?*
- ✓ Antras žingsnis – įvertinti esamą žemės ūkio ir kaimo plėtros situaciją, siekiant nustatyti esamus poreikius ir galimas intervencijos sritis. *Kur yra spragų ar poveikio galimybių?*
- ✓ Trečiuoju etapu susiekite reikalingus išteklius, planuojamus veiksmus, tiesioginius rezultatus ir numatomą poveikį kiekvienai intervencijai. Tai užtikrins, kad kiekvienas žingsnis atitiktų platesnius politikos tikslus ir prisidėtų prie išmatuojamų rezultatų.
- ✓ Svarbu nustatyti pagrindinius veiklos rodiklius (KPI), siekiant kiekybiškai įvertinti pažangą link strateginių tikslų. Tuo pačiu metu būtina sukurti patikimą duomenų rinkimo ir analizės sistemą, kuri leistų nuolat stebėti tiek įgyvendinimo tikslumą, tiek pasiektus rezultatus. *Kokius duomenis rinksite, kad įrodytumėte poveikį?*
- ✓ Įgyvendinkite intervenciją, paskirdami reikalingus finansinius, žmogiškuosius ir techninius išteklius, kad būtų užmegztas bendradarbiavimas su ūkininkais, vietos bendruomenėmis, valdžios institucijomis, agentūromis ir kitais suinteresuotaisiais subjektais, siekiant veiksmingo įgyvendinimo.
- ✓ Kitas žingsnis – nustatyti reguliarių pažangos ataskaitų ir peržiūrų grafiką. Šis pasikartojantis procesas leidžia nuolat vertinti veiklos rezultatus pagal planą ir skatina prisitaikantį valdymo požiūrį, leidžiantį laiku koreguoti intervencijų strategijas, remiantis stebėsenos duomenimis ir grįžtamojo ryšio mechanizmais.
- ✓ Galiausiai įvertinkite bendrą intervencijos poveikį žemės ūkio ir kaimo plėtrai. *Ko išmokote iš šios intervencijos ir kaip tai bus panaudota tolesniame darbe?* Šio vertinimo metu gautos išvados yra labai svarbios priimant būsimus politinius sprendimus, tobulinant intervencijos strategijas ir prisidedant prie nuolatinio tobulėjimo ciklo atitinkamoje vystymosi srityje.

Ši priemonė leidžia mums užtikrinti nuoseklumą, skaidrumą ir atskaitomybę. Reglamentuojama BSP taisyklių 109 straipsnyje. Ji, be kita ko, leidžia rengti įrodymais pagrįstas BŽŪP intervencines priemones, taip pat derinti intervencines priemones su visos ES tikslais.

Ilona Rac, Liublianos universitetas

Pagrindiniai IOI matricos punktai

- ✓ Pirmas žingsnis: aiškiai nustatykite konkrečią (-ias) svarstomą (-as) BŽŪP intervenciją (-as). *Koks konkrečiai politikos veiksmas yra siūlomas arba analizuojamas?*
- ✓ Antra, nustatyti, kurie iš bendrųjų BŽŪP politikos tikslų yra svarbiausi nustatyti (-oms) intervencijai (-oms). Apsvarstykite tiesiogines ir netiesiogines sąsajas.
- ✓ Dėl kiekvienos intervencijos ir jos sąsajos su nustatytais tikslais surenkite smegenų šturmą ir užfiksuokite galimą poveikį. Apsvarstykite įvairius poveikius - teigiamus ir neigiamus, tiesioginius ir netiesioginius, trumpalaikius ir ilgalaikius.
- ✓ Kitas žingsnis – nustatyti sąsajas: sistemiskai susieti intervencijas, tikslus ir galimus poveikius. Tai apima aiškų ryšių nustatymą ir paaiškinimą, kokia yra kiekvienos sąsajos logika.
- ✓ Taip pat svarbu įvertinti kiekvienos intervencijos tinkamumą konkrečiam tikslui pasiekti. *Kaip stipriai intervencija prisideda prie nustatyto tikslo įgyvendinimo?*
- ✓ **Atsargiai!** Atsižvelkite į daugialypį poveikį ir analizuokite, ar viena intervencija gali turėti daugialypį poveikį, galintį paveikti kelis skirtingus tikslus.
- ✓ *Ar intervencinės priemonės veikia sinergiškai, o gal yra galimų konfliktų?* Išnagrinėkite visą siūlomų intervencijų priemonių rinkinį, kad užtikrintumėte vidinę darną.
- ✓ Galiausiai, naudokite struktūrizuotą informaciją ir analizę iš užpildytos IOI matricos, kad gautumėte informacijos apie politikos formavimo procesą ir atrinktumėte tinkamiausias ir nuosekliausias intervencines priemones.

IOI matrica, sutrumpintai vadinama intervencijos-tikslo-rodiklio matrica, yra pagrindinė metodinė priemonė, skatinama įgyvendinant projektą "Tools4CAP", skirta BŽŪP strateginių planų (BSP) strateginiam planavimui ir vertinimui paremti. Ji skirta užtikrinti, kad kiekvienas politikos veiksmas būtų tikslingas, suderintas su tikslais ir išmatuojamas, taip sudarant sąlygas skaidriai ir įrodymais pagrįstai įgyvendinti Bendrąją žemės ūkio politiką.

Simone Sterly, IfLS

Galutinės išvados ir svarbiausi dalykai

Darbo grupės (angl. breakout rooms) buvo skirtos supažindinti dalyvius su šių priemonių taikymu ir pademonstruoti įvairius scenarijus, kuriuose jos gali būti naudojamos. Žemiau pateikiamos pagrindinės sritys, kurios buvo nagrinėtos naudojant šias dvi priemones.

BŽŪP prisitaikymo prie klimato kaitos priemonių intervencijos logika

Šios sesijos metu pagrindinis diskusijos klausimas buvo: „*Kaip sukurti aiškia ir realistišką intervencijos strategiją CAP klimato kaitos prisitaikymo priemonėms?*“ Remdamiesi intervencinės logikos sistema, dalyviai bendradarbiaudami dirbo siekdami nustatyti galimus poreikius ir tikslus, kuriuos reikia spręsti, taip pat apibrėžti reikiamus išteklius, planuojamas veiklas, gaunamus produktus, tikėtinus rezultatus – t. y. *kokie pokyčiai bus būtini* – bei išorinius veiksnius ir stebėsenos bei vertinimo rodiklius.

Žingsnis po žingsnio: praktinio užsiėmimo, skirto intervencijos loginei sistemai sukurti, rezultatai

Kaip tai padaryti?

- 1 Nustatykite aiškų tikslą (poveikio lygį): šiuo konkrečiu atveju BŽŪP prisitaikymo prie klimato kaitos tikslas turėtų būti sutelktas į atsparumą. Tai apima stabilias ūkių pajamas nepaisant klimato sukrėtimų, atsparių kraštovaizdžių ir ekosistemų (pavyzdžiui, sveiko dirvožemio ir apsaugotų vandens sistemų) puoselėjimą ir prisidėjimą prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimo mažinimo, nors prisitaikymas išlieka pagrindiniu tikslu.
- 2 Apibrėžkite konkrečius veiksmus tikslui pasiekti. Šiuo atveju dalyviai nustatė kelis pagrindinius veiksmus. Tarp jų buvo institucinės sistemos sukūrimas suinteresuotųjų šalių koordinavimui, bendros vizijos tarp dalyvių kūrimas, kolektyvinių metodų (pvz., ūkininkų kooperatyvų, vietos vandentvarkos grupių) skatinimas ir rizikos valdymo

strategijų įgyvendinimas, įskaitant finansines priemones (draudimą, sausros fondus ir kt.). Taip pat buvo iškelta idėja užtikrinti, kad "neišmestume per daug teršalų", užsimenant apie bendrą naudą švelninant klimato kaitą. Šie veiksmai - tai intervencijos logikos sąnaudos ir veikla.

- 3 Dėmesys sutelkiamas į išmatuojamus rezultatus ir poveikį: šis etapas yra labai svarbus siekiant veiksmingos stebėsenos ir vertinimo. Sesijos metu aptarti tokie pavyzdžiai: stabilios ūkininkų pajamos, pastovi augalininkystės produkcija, nepaisant ekstremalių klimato sąlygų, sumažėjęs išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis (jei siekiama dvejopos naudos), pagerėjusi vandens kokybė ir kiekis.

IOI matrica ir jos naudingumo suvokimas kitame BŽŪP strateginiame plane

Dalyviams pateiktas klausimas: „*Kaip IOI matrica galėtų būti naudinga valstybėms narėms rengiant kitą CAP strateginį planą?*“ sukėlė įvairių atsakymų bangą, pabrėžiančių šios **priemonės kaip strateginio įrankio potencialą**. Atsakymuose buvo akcentuojami įvairūs taikymo aspektai – nuo intervencijų peržiūros ir koregavimo iki pagalbos supaprastinant politikos tikslų sudėtingumą.

Tarp pagrindinių išvalgų buvo pažymėta, kad IOI matrica galėtų būti naudojama kaip priemonė „*vidurio laikotarpio peržiūrai*“, siekiant užtikrinti, jog siūlomos intervencijos atitiktų esminius poreikius. Taip pat buvo įvertinta jos gebėjimas supaprastinti politikos tikslų sudėtingumo vizualizavimą, kas palengvina supratimą ir analizę.

Dalyviai taip pat pažymėjo, kad ši priemonė padeda supaprastinti programavimą, susiejant skirtingus etapus. Taip pat buvo pabrėžtas jos potencialas padėti įvertinti

dabartinį CAP strateginį planą, suteikiant pagrindą pokyčiams ir siūlomoms korekcijoms, net jei iš pradžių jos būtų ribotos apimties.

Galiausiai, atsakymuose buvo pasiūlyta, kad IOI matricos taikymo pagrindu parengti siūlymai galėtų padėti formuluoti ambicingesnes ir platesnio masto intervencijas naujajame CAP strateginiame plane, nukreipiant planavimą ateinančiam laikotarpiui.

IOI matricos užduotis iš pradžių buvo sukurta tam, kad būtų išnagrinėti trys skirtingi scenarijai: orientuoti į aplinkos apsaugą ir veiksmus klimato srityje, subalansuoti socioekonominę plėtrą bei kaimo gyvybingumo stiprinimą. Tačiau dėl laiko apribojimų grupės diskusija apsiribojo tik pirmuoju scenarijumi, susijusiu su klimato ir aplinkos tikslais.

Main objective	Specific aspects raised w.r.t. these objectives	The specific policy instruments as defined by the CAP legislation (CAP 2023 - 2027)															
		Basic income support	Enhanced conditionality	Complementary redistributive income support	Young farmer support	Coupled support	Payments for small farmers	Local support	Eco-schemes	Environmental and climate related commitments	Areas with natural or other constraints	Areas with specific constraints	Investment support	Generational renewal and new entrants	Risk Management	Cooperation	Knowledge, advisory, dissemination
Specific Objective	Identified key challenge (s.g. based on SWOT)		●						●	●	●		●				
	1. Farm income support	■															
	2. Risk management														■		
	3. Resilience																
	4. Investments (productive)																
Competitiveness	5. Entrepreneurship																
	6. Sustainable production (economic)																
	7. Transparency supply chain & demand																
Position of the farmer in the supply chain	8. Knowledge and innovation																
	9. Cooperation in supply chains																
Climate	10. Short supply chains																
	11. Livestock (ruminant)																
	12. Peat areas																
	13. Carbon sequestration		■														
	14. CO2 forest/UEJAF																
Environment	15. Climate adaptation																
	16. Water management																
	17. Nitrate																
Biodiversity	18. Habitats (other)																
	19. Plant protection																
	20. Sustainable soils																
Rural (social) policies	21. Species/habitats protection																
	22. Landscapes/ecosystem services																
Consumer concerns	23. Young farmers																
	24. Bioeconomy																
Rural (social) policies	25. Rural area																
	26. Social cohesion																
	27. Image/identity																
Consumer concerns	28. Animal welfare																
	29. Circular agriculture																
	30. Food forests																

IOI matricos taikymo iššūkiai ir poreikiai

Nors IOI matricos potencialas yra pripažįstamas, jos įgyvendinimas valstybėse narėse susiduria su reikšmingais iššūkiais. Klausimai „*Kokius iššūkius matote taikant IOI matricą savo valstybėje narėje ir kokių pokyčių bei kokio pobūdžio paramos reikėtų jos įgyvendinimui?*“ atskleidė keletą pagrindinių problemų, daugiausia susijusių su suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimu ir informacijos valdymu.

Pirmiausia vienas dalyvis atkreipė dėmesį į galimą **nesutapimą** tarp įrodymais pagrįstų žinių ir suinteresuotųjų **šalių nuomonių**, todėl būtinas patikimas mechanizmas, leidžiantis integruoti skirtingas perspektyvas. Tai užtikrintu, kad sprendimai būtų grindžiami tiek objektyviais duomenimis, tiek praktine dalyvaujančių šalių patirtimi.

Kalbant apie suinteresuotąsias šalis, buvo paminėta, kad svarbu gauti reprezentatyvią informaciją ir grįžtamąjį ryšį iš visų sektorių. Įvairūs interesai ir dalyvaujančių grupių nevienalytiškumas gali apsunkinti visapusiško ir teisingo indėlio surinkimą. Tai tiesiogiai susiję su kitu iššūkiu – **visų suinteresuotųjų šalių dalyvavimo koordinavimu**, kuris reikalauja specifinių išteklių ir strategijų, kad būtų užtikrintas veiksmingas ir prasmingas įsitraukimas. Paskutinis aspektas susijęs su **aktualių duomenų rinkimo iššūkiu** ir būtinybe aiškiai apibrėžti, kaip suinteresuotosios šalys gali būti įtrauktos į šį procesą.

Tolesni veiksmai

Akademijos mokymų sesija buvo užbaigta numatant keletą tolesnių žingsnių, tarp kurių – susitikimo medžiagos ir pagrindinių aptartų aspektų ataskaitos paskelbimas renginio svetainėje ir „YouTube“ kanale.

Visus pranešimus ir įrašus galima rasti [renginio puslapyje](#).

Dalyvaukite projekte [čia](#).

Arba užsiprenumeruokite naujienlaiškį [čia](#).

Artimiausiu metu [čia](#) bus paskelbti nauji Akademijos mokymo moduliai.

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

